

SELAMAT DATANG DI PENELITIAN KAMI

Semua data dan informasi yang terkumpul digunakan secara eksklusif untuk tujuan penelitian dan tidak akan disebarluaskan

Next

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana CEO di negara berkembang melakukan investasi ESG yang menempatkan dalam konteks supremasi politik

Next

Penjelasan dan Persetujuan

- Saya memahami bahwa partisipasi ini bersifat sukarela
- Data yang diperoleh dari penelitian ini dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah
- Partisipan diharapkan menggunakan perangkat laptop/komputer saat pengisian dan pengerjaan penelitian.

Dengan mengklik “YA”, saya telah menyetujui pertimbangan diatas dan bersedia untuk melanjutkan proses penelitian ini sampai selesai

TIDAK

YA

Next

Note: apabila partisipan menjawab TIDAK

Kami sepenuhnya menghargai keputusan Anda. Terima kasih atas tanggapannya. Jika ada hal lain yang dapat kami bantu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi kami

Next

Mohon lengkapi data pribadi Anda

- Email
- Nama
- Jenis kelamin Laki-Laki Perempuan
- Usia
- Pekerjaan
- Bidang industri
- Pendidikan terakhir D3 S1 S2 S3

Next

Refleksikan pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi Anda sesungguhnya

Skala (1) “sangat tidak setuju”;

Skala (2) “tidak setuju”;

Skala (3) “netral”;

Skala (4) “setuju”; dan

Skala (5) “sangat setuju”

Next

Saya berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab saya dalam mendukung dan menciptakan lingkungan yang sehat.

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya berusaha untuk berkontribusi secara positif kepada negara dengan mendukung upaya-upaya untuk menjaga lingkungan yang sehat.

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya menyadari peran penting saya dalam memastikan kesejahteraan lingkungan negara.

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Next

Saya mampu menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap lingkungan, dengan keyakinan bahwa melindungi alam adalah tanggung jawab bersama.

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya memahami bahwa investasi berkelanjutan dapat digunakan untuk memperkuat peran dan pengaruh di tingkat global dalam mendukung tujuan Perjanjian Paris.

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya mampu memahami bahwa Perjanjian Paris mengharuskan negara untuk membuat keputusan investasi berkelanjutan demi menjaga lingkungan

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Next

Saya mampu memahami bahwa hubungan antara investasi berkelanjutan dan pengaruh politik global dapat mendukung implementasi serta kepatuhan terhadap Perjanjian Paris

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Next

Saya mampu mencegah penyalahgunaan lingkungan dengan menerapkan langkah-langkah proaktif.

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Saya mampu mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap keseimbangan alam

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Saya mampu mengatasi masalah lingkungan yang mendesak saat ini, seperti polusi, populasi berlebih, limbah beracun, kekurangan sumber daya alam, dan lainnya

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Next

Saya berkontribusi dalam mengurangi tingkat polusi yang telah mencapai ambang batas berbahaya.

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Saya mampu untuk melakukan tindakan pencegahan dalam rangka mengurangi risiko pencemaran lingkungan

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Saya mampu untuk berkontribusi dalam mengurangi masalah lingkungan dalam satu dekade ke depan.

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Next

Saya mampu memengaruhi masyarakat sekitar untuk bersama melakukan tindakan pelestarian lingkungan

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya mampu mengendalikan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya mampu mencari solusi alternatif untuk mengatasi masalah penyimpanan limbah

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Next

Saya mampu berkontribusi dalam melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya mampu mengubah perilaku dan gaya hidup agar lebih selaras dengan lingkungan dan memperkuat hubungan manusia dan lingkungan

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Saya mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat yang memengaruhi kehidupan.

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

Next

Saya mampu berperan aktif mendukung upaya-upaya kelompok aksi pecinta lingkungan dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Saya mampu untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan

1

Sangat Tidak Setuju

2

3

4

5

Sangat Setuju

Next

Instruksi Pengerjaan:

Sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, pastikan Anda memahami peran Anda disini sebagai CEO perusahaan yang mendukung aktivitas keberlanjutan.

Next

Anda adalah CEO perusahaan Vian Mining Co yang bertanggung jawab dalam memastikan jumlah investasi dalam aktivitas ESG.

Perusahaan wajib memenuhi good mining practice terkait Reklamasi berlandaskan Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2014

Perusahaan mengestimasi bahwa nilai asset retirement obligations (ARO) dan environmental obligation (EO) pada tahun 2023 adalah \$220 Million dan \$120 Million yang merupakan bagian dari Provisi pembongkaran, rehabilitas, reklamasi, dan penutupan asset

Next

Pada tanggal 19 Mei 2023, perusahaan mengadakan perjanjian dengan Bank BCA untuk penerbitan Bank Guarantee sebesar \$340 untuk jaminan reklamasi perusahaan

Berikut ini informasi terkait dengan Laporan Posisi Keuangan dan kegiatan reklamasi tahun 2023 dan 2022

Next

VIAN MINING CO**Laporan Posisi Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022**
(Consolidated Statement of Financial Position 31 December 2023 and 2022)

Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS

Expressed in thousand of US Dollars

	2023	2022	
Aset			Assets
Aset Lancar			Current Assets
Kas dan Setara Kas	524	500	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Piutang Usaha	129	131	<i>Account Receivable</i>
Persediaan	110	185	<i>Inventories</i>
Aset Tidak Lancar			Non Current Assets
Kas dan Deposito Berjangka Panjang	340	335	<i>Restricted Cash and Time Deposits</i>
Aset Tetap	270	245	<i>Fixed Assets</i>
<i>Goodwill</i>	118	121	<i>Goodwill</i>
Total Aset	1,491	1,517	Total Assets
Liabilitas			Liabilities
Utang Usaha	85	95	<i>Account Payable</i>
Utang Dividen	33	34	<i>Dividend Payable</i>
Provisi Pembongkaran, Rehabilitas, Reklamasi, dan Penutupan Asset	340	335	<i>Provision for Decommissioning, mine Rehabilitation, Reclamation and Closure</i>
Total Liabilitas	458	464	Total Liabilities
Ekuitas			Equity
Modal Saham	503	503	<i>Share Capital</i>
Saldo Laba	530	550	<i>Retained Earnings</i>
Total Ekuitas	1,033	1,053	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	1,491	1,517	Total Liabilities and Equity

Next

Table of Reclamation Activities in 2023 Vian Mining Co.

Uraian	Unit	Actual	Plan
Pengaturan Permukaan Lahan (<i>Land Surface Setting</i>)	ha	537	280
Pengamparan Tanah Pucuk (<i>Soil shoots spreading</i>)	BCM	374,300	165,209
Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air (<i>Control of Erosion and Water Management</i>)	m3	108,900	67,801
Persemaian dan Pembibitan (<i>Seeding and Nurseries</i>)	trees	603,500	498,012
Penanaman (<i>Cultivation</i>)	trees	567,000	328,290

Next

Sebagai seorang CEO anda memperoleh kompensasi setiap tahunnya sebesar \$387 yang diperoleh dari 15% laba bersih perusahaan

Jika pada tahun 2024 perusahaan memperoleh laba perusahaan sebesar \$4,500 dan anda memperoleh kompensasi sebesar \$675

Dari informasi yang tersaji, apakah anda akan melakukan investasi tambahan dalam aktivitas ESG?

TIDAK

YA

Next

Berapa nilai investasi ESG yang akan ada rencanakan pada tahun 2024 jika

YA?

\$400

\$380

\$350

\$320

\$300

Next

Berapa nilai investasi ESG yang akan ada rencanakan pada tahun 2024 jika

TIDAK?

\$200

\$180

\$150

\$130

\$100

Next

Sebagai seorang CEO anda memperoleh kompensasi setiap tahunnya sebesar \$587 yang diperoleh dari 30% laba bersih perusahaan

Jika pada tahun 2024 perusahaan memperoleh laba perusahaan sebesar \$6,500 dan anda memperoleh kompensasi sebesar \$1.350

Dari informasi yang tersaji, apakah anda akan melakukan investasi tambahan dalam aktivitas ESG?

TIDAK

YA

Next

Berapa nilai investasi ESG yang akan ada rencanakan pada tahun 2024 jika

YA?

\$1000

\$980

\$950

\$920

\$800

Next

Berapa nilai investasi ESG yang akan ada rencanakan pada tahun 2024 jika

TIDAK?

\$700

\$680

\$650

\$630

\$500

Next

**TERIMA KASIH TELAH BERPARTISIPIASI DALAM
PENELITIAN INI**

